

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

Международная
научно-практическая конференция
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАК
ЗЕРКАЛО ЦИВИЛИЗАЦИИ:
ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА, СОВРЕМЕННОСТЬ»,

5 – 6 июня 2026 года

**ОБРАЗ АВТОРА В ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ: ТИПОЛОГИЯ, ФУНКЦИИ
И СПЕЦИФИКА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20473142>

Бердиева Шахноза Набижоновна

доцент кафедры Русского языка

Ташкентского международного университета Кимё

Узбекистан

shat19@inbox.ru

Аннотация. В статье рассматривается специфика образа автора в документальной литературе как разновидности нон-фикшн. Анализируются формы авторского присутствия, их типология и функции в структуре текста. Особое внимание уделяется соотношению факта и авторской интерпретации, а также роли автора как субъекта документальной образности.

Ключевые слова: документальная литература, нон-фикшн, образ автора, авторское «я», факт, документальная образность

**THE AUTHORIAL IMAGE IN DOCUMENTARY LITERATURE:
TYPOLOGY, FUNCTIONS AND SPECIFICS OF REPRESENTATION**

Abstract. The article examines the specificity of the authorial image in documentary literature as a form of non-fiction. The study analyzes the forms of authorial presence, their typology and functions within the structure of the text. Particular

attention is paid to the correlation between fact and authorial interpretation, as well as to the role of the author as a subject of documentary imagery

Keywords: documentary literature, non-fiction, authorial image, authorial “self”, fact, documentary imagery

Современный литературный процесс характеризуется активным развитием литературы с главенствующим документальным началом, в рамках которой особое значение приобретает проблема авторского присутствия. В отличие от традиционной художественной прозы, где автор может быть имплицитно скрыт, в документальной литературе он становится центральной фигурой, организующей повествовательную структуру текста.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью теоретического осмысления образа автора как ключевого компонента документальной прозы. Как отмечает Е. Г. Местергази, литература нон-фикшн представляет собой художественно-публицистическую форму, основанную на достоверном изображении реальности через авторское восприятие.

Проблема авторского присутствия рассматривалась в трудах М. М. Бахтина и Л. Я. Гинзбург, однако в контексте документальной прозы она требует дополнительной систематизации.

В современной документальной прозе образ автора приобретает не только структурообразующую, но и концептуальную значимость, выступая как центр смысловой организации текста. Автор не просто фиксирует факты, а выстраивает их в определённую систему, задавая интерпретационную рамку. В этом смысле документальный текст не является нейтральной фиксацией реальности, а представляет собой результат осмысленного отбора и структурирования материала. Как отмечается в диссертационном исследовании, «авторское «я» становится ключевым элементом, определяющим границы между фактом и его художественным освоением».

Цель статьи - выявить специфику образа автора в документальной литературе.

Методологическую основу исследования составляют сравнительно-типологический и герменевтический методы.

Теоретической базой исследования являются положения М. М. Бахтина о диалогической природе текста, концепция документальной образности Л. Я. Гинзбург³, а также подход Е. Г. Местергази к определению литературы нон-фикшн⁴.

В ходе исследования установлено, что образ автора в документальной литературе обладает рядом специфических характеристик.

Во-первых, автор выступает как непосредственный участник или свидетель событий, что придаёт тексту особую степень достоверности и усиливает эффект присутствия.

При этом важно учитывать, что степень вовлечённости автора в описываемые события напрямую влияет на характер повествования и уровень документальной достоверности текста. В случаях, когда автор выступает как непосредственный участник, наблюдается усиление субъективного начала, что проявляется в эмоциональной насыщенности и индивидуализированности повествования. Если же автор занимает позицию исследователя, то на первый план выходит аналитическая функция текста, связанная с интерпретацией и систематизацией фактического материала. В диссертационном исследовании подчёркивается, что именно варьирование степени авторского участия формирует различные модели документального письма и определяет специфику художественной репрезентации факта.

Во-вторых, выявлена типология образа автора: автор-свидетель, автор-исследователь, автор-хроникёр, автор-интерпретатор.

Следует подчеркнуть, что указанные типы авторского присутствия не существуют изолированно, а часто пересекаются в рамках одного произведения, образуя сложную модель авторской репрезентации. Автор может одновременно выступать как свидетель и интерпретатор, что усиливает многослойность текста и расширяет его смысловые возможности. Подобная гибкость авторской позиции свидетельствует о высокой степени субъективной вовлечённости, которая, однако, не противоречит принципу документальной достоверности, а, напротив, делает её более убедительной.

Во-третьих, авторское «я» выполняет функцию отбора и организации фактического материала. Как отмечает Н. Б. Иванова, «в литературе нон-фикшн ключевым становится не вымысел, а интерпретация факта».

Следует отметить, что процесс отбора фактического материала в документальной прозе никогда не является нейтральным. Автор неизбежно осуществляет селекцию событий, деталей и свидетельств, руководствуясь собственной ценностной системой и исследовательской задачей. Это приводит к формированию особого типа нарратива, в котором факт приобретает не только информативную, но и художественную значимость. Как

показано в диссертации, документальный текст представляет собой результат сложного взаимодействия между объективной реальностью и субъективным восприятием автора, где каждый отобранный элемент выполняет определённую смысловую функцию.

Полученные результаты подтверждают, что образ автора формируется на пересечении факта и интерпретации.

Согласно М. М. Бахтину, «авторская позиция определяет ценностную структуру текста». В документальной прозе эта функция усиливается, поскольку автор одновременно является и повествователем, и свидетелем.

Л. Я. Гинзбург подчёркивает, что «документальная литература опирается на принцип «предметной достоверности», однако она всегда проходит через авторское сознание».

Особое значение имеет медиумная функция автора. Он выступает посредником между реальностью и её художественным осмыслением, что особенно ярко проявляется в произведениях документальной прозы.

В данном контексте особую значимость приобретает концепция авторской медиативности, разработанная в современных исследованиях документальной прозы. Автор выступает как посредник не только между фактом и читателем, но и между различными уровнями реальности - индивидуальным и коллективным, личным и историческим. В работах Бердиевой Ш.Н. подчёркивается, что именно «через авторское сознание происходит трансформация факта в художественно осмысленное высказывание, что позволяет говорить о формировании специфической документальной образности».

Как показано в диссертационном исследовании, автор может выступать в различных ролях: участник событий, хроникёр, исследователь, интерпретатор.

В этом контексте принципиально важным является положение о том, что образ автора в документальной литературе не сводится к единой устойчивой модели, а представляет собой динамическую категорию. Авторская позиция может трансформироваться в процессе повествования, переходя от роли наблюдателя к роли интерпретатора или участника событий. Такая изменчивость обусловлена самой природой документальной прозы, ориентированной на воспроизведение живой реальности.

Образ автора в документальной литературе является ключевым элементом художественной структуры, обеспечивающим синтез факта и интерпретации.

Выявленная типология подтверждает, что автор выступает как многофункциональная фигура, определяющая смысловое пространство текста.

Авторское «я» становится основополагающим принципом документальной образности в современной литературе нон-фикшн.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1.Алексиевич, С. У войны не женское лицо. – М.: Время, 1985. – 384 с.
- 2.Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1986. – 445 с. – С. 56–57.
- 3.Бердиева, Ш. Н. Специфика нон-фикшн в современной литературе. – Ташкент, 2021. – 180 с.
- 4.Гинзбург, Л. Я. О документальной литературе. – М.: Советский писатель, 1970. – 256 с. – С. 98.
- 5.Иванова, Н. Б. По ту сторону вымысла // Знамя. – 2005. – № 11. – С. 58–65.
- 6.Местергази, Е. Г. Литература нон-фикшн: специфика и поэтика. – М.: УРСС, 2007. – 312 с. – С. 46.